

Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi xuquqbuzarliklar va ularni oldini olish masalalari

Pulatov Otabek A`zamjon o`g`li

Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti o`qituvchisi.

Tel: +998939411111 Pulatovo94@gmail.com

Abdug`aniyev Temurbek Alimardon og`li

Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti talabasi.

Tel:+998934011511

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali biz bugungi kunda dolzarb masalalaridan biri bo'layotgan aynan voyaga yetmaganlar o'rtasida yuzaga kelayotgan huquqbuzarliliklarni kelib chiqish sabablari. Voyaga yetmaganlar o'zi kimlar va ularga beriladigan jazolar haqida malumotlar bilan tanishib chiqamiz va ushbu jarayonni isloh qilishdagi bir qator taklif va mulohazalarga e`tibor qaratganmiz.

Kalit so'zlar: Jinoyat kodeksi, voyaga yetmaganlar, jinoyat tushunchasi, BMT, Oliy majlis.

Annotation: Through this article, we will get acquainted with information about the causes of crime among minors, who are minors and the punishments given to them, which is one of the current issues today, and a number of proposals and considerations for reforming this process. we paid attention.

Key words: Criminal Code, crime, concept of crime, UN, Supreme Assembly, minors.

Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilik tushunchasi bugungi kunda jamiyatimizning dolzarb mavzularidan biri bo'lib kelmoqda chunki bilamiz har bir

davlatni ertasi, kelajagi bo'lgan yoshlarni xuquqbuzarlik sodir qilishi juda tashvishli holatdir.

Avvallo voyaga yetmaganlar kimlar? Voyaga yetmagan shaxs deganda Jinoyat sodir etgunga qadar 16 yoshga to'lgan, lekin 18 yoshga to'lmagan shaxs tushuniladi. Qoidaga muvofiq 16 yoshga to'lgan, aqli raso shaxslar jiyonat yoshiga yetgan xisoblanadi, bazi jinoyatlar uchun subyekt yoshi 14 yosh qilib belgilangan. Javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarda esa qasddan odam o'ldirganlik jinoyati uchun subekt yoshi 13 yosh qilib belgangan.

Jinoyat nima? Jinoyat tushunchasiga dastlab ta'rif 1791-yilda qabul qilingan Firansiya jinoyat qonunida berilgan. Unda "Jinoyat bu-amaldagi jinoyat qonuni bilan jazolanadigan qilmishdir"-deya tarif berigan edi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida 14-moddasida aniq belgilab qo'yilgan bo'lib, Jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jazo qo'llash taxdidi bn jinoyat deb topiladi¹". Demak shaxs tomonidan sodir qilingan qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jinoyat deb hisoblanishi uchun ijtimoiy havfli bo'lishi kerak.

Statistikaga yuzlansak: bugungi kunda birgina Namangan viloyatida 2021-yil va 2022-yilning Nayabr misolida, voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida sodir qilingan jinoyatlarni taxlil qilsak 2021-yil da 137 ta, 2022-yilda 186 ta farq 49 tani tashkil etmoqda bundan ko'rinib turibdiki bugungi kunda eng hal qilinishi zarur bo'lgan muommolardan biri aynan voyaga yetmaganlar o'rtasidagi sodir etilgan jinoyatlardir, biz yangi O'zbekistonda hususan uchinchi renasansga erishishimiz uchun biz nafaqat voyaga yetmaganlar balki butun Respublika hududida jinoyatchilikni imperativlik bilan oldini olishimiz bilan birgalikda kelib chiqish sabablarini o'rganishimiz kerakligi kundek ravshandir.

¹ Jinoyat kodeksi. Toshkent yuridik adabiyotlar puylash 2020-yil 8bet.

Ko'pchilik davlatlarning jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikka tortishning eng kam yosh chegarasi belgilangan. Bu yoshga yetmagan, lekin jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan voyaga yetmagan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilmasdan, balki, ijtimoiy yordamga muhtoj deb hisoblanar ekan. “1989-yil BMTning Bosh assambleyasi tomonidan «Bolalar huquqlari to'g'risida»gi Konvensiya qabul qilingan bo'lib, u jinoiy yo'lga kirib qolgan bolalar va voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qator normalarni o'z ichiga oladi. Konvensiyaga muvofiq bolalar deganda, o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar tushuniladi²”. Bu ta'rif O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi voyaga yetmaganlar tushunchasiga mos keladi. Konvensiya voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikka tortishning minimal muddatini belgilaydi. Lekin qator davlatlarda bu yosh chegarasi belgilanganidan ham kam bo'lishi yoki ko'p bo'lishi mumkin buni boshqa bir nech davlatlar miqiyosida ko'rsak, Masalan Yaponiya qonunchiligida subyekt yoshi 13 yosh, Rossiya Federatsiyasida 14, Nidirlandiyada 12 yosh, Irlandiyada 7 yosh qilib belgilangan. Jinoyat qonunchiligida subyekt yoshining bunday belgilinishi shaxsning aqliy va jismoniy rivojlanganligidan kelib chiqilar ekan. 1985-yilda qabul qilingan BMTning minimal qoidalarida voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tainlashda odil sudlovni amalga oshirish qoidalari belgilangan. Shaxsning aqliy va jismoniy rivojlanganlik darajasi shuni anglatadiki, jinoyat subyektini yoshiga yetgan, lekin o'z qilmishini xususiyati va ijtimoiy havfli oqibatini ruxiy jixatdan rivojlanmaganligi tufayli anglab yetmagan shaxs jinoyat subyektining zaruriy belgisiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxsga nisbatan mamuriy majburlov choralari qo'llaniladi.

Bilamizki “2001-yil 29-avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkinchi chaqiriq VI-sessiyasida jinoiy jazolarni liberallashtirish munosabati bilan

² Конвенция о правах ребенка 1989ю

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar jazo sanksiyalarining yengillashuviga, jazo muddatlarining kamayishiga, ozodlikdan mahrum qilish, qamoq jazolarining kamroq belgilanishiga olib keldi. Jinoiy jazolar tizimidagi bunday islohotlarni bo'lishi voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashda muhim ahamiyatga ega³". Bundan tashqari Jinoyat ko'deksini 7-moddasidagi insonparvarlik prinsipiga ham mos bo'ladi.

Kriminologik tadqiqotlar, statistik ma'lumotlar shunday dalolat beradiki, voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish, qamoq, va umuman jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lgan jazolarning qo'llanishi jarayonida salbiy natijalarni berayotganligini ko'rayapmiz bu esa kelajakda retsdiv jinoyatlarni ko'payishiga sabab bo'lishiga zamin yaratmoqda. Voyaga yetmagan yoshlarni jinoyat sodir etishining oldini olish masalasi Respublikamizda barchani o'ylantirayotgan eng og'riqli, achinarli va dolzarb muammolardan biridir. Chunki kelajagimiz, yosh avlodning har tomonlama yetuk bilimli, salohiyatli kadr bo'lib yetishishiga bog'liqdir. Ularni tarbiyalash, jamiyat uchun foydali, ma'naviy sog'lom qilib yetishtirish har birimizning burchimizdir.

Shu o'rinda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining sabablariga to'xtalsak. Avvalo voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat kelib chiqish sababi bekorchilik, bilimsizlik, huquqiy ongni yetarli darajada emasligi eng asosiy sabablar dandir. Yoshlarni bo'sh vaqtlarini sermazmun bo'lishi uchun yetarli shart sharoitlarni bo'lmasligi ham bugungi kunda yoshlarni jinoyat ko'chasiga kirib qolishlari uchun sabab bo'lmoqda. Yoshlarni kerakli bilim yoki foydali hunarni egallamasliglari oqibatida hayot extiyojlari uchun moddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi, natijada o'zlari istamagan holda jinoyat qilishlari va bu uchun javobgar

³ M.H.Rustambayev jinoyat huquqi (umumiy qism) Toshkent 2006/471-bet

bo'lishlari va butun hayoti davomida jinotchi degan tamg'a ostida hayot kechirishlariga bularni barchasiga yuqorida takidlab o'tgan bekorchilik bilimsizlik kerakli ish bilan shug'ullanmay ayni bilim olish vaqtlarini bekorga sariflaganlari sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari yevropa mamlakatlaridan shiddat bilan kirib kelayotgan yevropaga hos bo'lgan madanyat ortidan ko'r ko'rona ergashilari oqibatida hayotga yengil qarab vaqtlarini asosiy qismini INTERNET tarmoqlarida o'tkazishayotgani achinarli holdir. Bugungi kunda juda ko'p yoshlarni o'z qarmog'iga ilintirishga ulguragan o'yinlar misol uchun:1.XBET, MOST BET,deb nomlangan qimor o'yinlari ham yoshlarni jinoyat qilishiga sabab bo'lmoqda, aynan shu va shunga o'xshagan o'yinlarda oson mo'may pul topish ilinjida juda katta miqdorda qarz bo'lishmoqda qarzni to'lash uchun majbur o'g'rilikka qo'l urishmoqda va buning natijasida jinoyatchiga aylanishmoqda, hattoki avtomashina, uylarini ham shu o'yinlarga tikib ko'chada qolishayotgani bu juda og'riqli holdir. Bunad tashqari voyaga yetmagan yoshlarni retsidiv jinoyatchiga aylanayotganiga o'zimiz zamin yaratib bermayapmizmi, sababi o'zini ijtimoiy havfli qilmishi uchun jazoni ijro etish muassasalarida jazoni o'tab chiqqandan keyin ularni bandligi lozim darajada taminlanmasligi pul topish uchun biron ishga joylana olmayotganlari sabab ham yana jinoyatga qo'l urayotganlarini sud zallarida ko'rib guvohi bo'lyapman.

Demak yuqorida jinoyatni kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqdik.Endi voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatlarinni oldini olishga o'z takliflarimni bildirib o'tsam.

Birinchidan: Voyaga yetmagan yoshlarni ko'proq jazoni ijro etish muassasalariga olib borib jazoni ijro etayotgan yoshlar bilan aynan o'sha yerni o'zida davra suxbatlarini olib borish kerak va suxbat jarayonida qanday qilib bu yo'lga kirib qolganligi xaqida va uni oqibatilari haqida so'zlab berishi natijasida juda ko'plab

yoshlarni ongida to'g'ri fikr yaxshi mulohaza qilishiga erishgan bo'lamiz.

Ikkinchidan: Uyushmagan yoshlarni o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishga o'qishga yoki o'zi qiziqqan biron bir hunarga yo'naltirish natijasida yoshlarni bo'sh vaqtlarini unimli ish bilan shug'ullanishlariga erishsak tabiiyki ularni turli xil jinoyatlarni sodir qilmasliglariga erishgan bo'lar edik.

Uchunchidan: Bilamizki yoshlarni ongini zaxarlayotgan turli diniy oqimlar, dinni niqob qilib olib oz'larini g'arazli niyatlarini amalga oshirishga urinayotganlar asosan yoshlarni ongini zaxarlashga ularni o'z maqsadlari yo'lida qurbon qilishga harakat qilayotganlar hali ham mavjud va yoshlarni ularni ortidan ko'r ko'rona ergashib ketishlari ham achinarli holdir. Shu boisdan Taqiqlangan saytlar, internet tarmoqlari va eshitilishi taqiqlangan maruzachilarni ro'yxatini axoli qatnov qismilariga maktab, kollej, universitetlarga elon do'skaliriga osib qo'yilishi orqali ham yoshlarni jinoyatlardan saqlab qolishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1) Jinoyat kodeksi. Toshkent yuridik adabiyotlar puplish 2020-yil 8bet.
- 2) Конвенция о правах ребенка 1989ю
- 3) М.Н. Rustambayev jinoyat huquqi (umumiy qism) Toshkent 2006/471-bet